

МИКРОСЮРФЕЙСИНГ ТЕХНОЛОГИЯСИ ЁРДАМИДА ЮЗАГА ИШЛОВ БЕРИШНИНГ АҲАМИЯТЛАРИ

Ибрагимов Жўрабек

“Йўл лойиха бюроси” МЧЖ бўлим бошлиғи

Annotation. The article presents the application of repair works using the technology of microsurfacing with surface treatment of the pavement in the conditions of the Republic of Uzbekistan.

Key words. Microsurfacing, gauge.

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон Республикаси шароитида қоплама юзасига сиртки ишлов берган ҳолда микросюрфейсинг технологиясини қўллаган ҳолда таъмирлаш ишларини татбиқи келтирилган.

Калит сўзлар. Микросюрфейсинг, колея.

Ҳар қандай давлатда йўллар иқтисодиётнинг муҳим тармоқларидан бири ҳисобланади. Йўловчи ва юк ташишнинг катта қисми автомобиль транспортининг улушига тўғри келади, бу эса ўз навбатида йўл қопламасининг ҳолатига таъсир қилади. Автотранспорт воситаларининг ўқдаги юки ва ташиладиган товарлар миқдорининг ошиши йўлларни қуриш учун материалларга қўйиладиган талабларни ўзгартириш зарурлигига олиб келади[1].

Йўлларни эксплуатация даврида ғилдирак юкининг агрессив таъсири ва битумнинг эскириши натижасида ёрилиш, эрозия ва ғилдирак изи пайдо бўлади. Ҳисоб-китоблар шуни кўрсатдики, йўлларнинг ўз вақтида таъмирланмаслиги натижасида уларни қайта тиклашнинг умумий қийматининг 3-4 баробар ошишига олиб келади.

Микросюрфейсинг технологияси ёрдамида юзага сиртки ишлов бериш натижасида қопламанинг тишлашиш қоэффиценти, равонлиги яхшиланади, шунингдек қоплама юзасидаги нуқсонлар бартараф этилади. Қатнов қисм юзаси профили тўғирланади. Автомобиль йўли мустаҳкамлиги ортади ва унинг хизмат қилиш муддати ортади.

Фойдаланилган адабиётлар

4. К.Д. Памфилова, “Типовые конструкции дорожных одежд городских дорог”, Москва.
5. Р РК 218 -124-2014, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по применению защитного слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей типа «Микросюрфейсинг».
6. ВОРОНИН К.С., ВЕНГЕРОВ А.А., БРАНД А.Э., “Технология применение геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог”.